

Menyikapi Nilai-Nilai Budaya dalam Pakaian Adat Nias (Baru Oholu dan Öróba Si'öli) Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya

Abstrak

Pakaian adat Nias yang terdiri dari Baru Oholu untuk laki-laki dan Öróba Si'öli untuk perempuan merupakan representasi penting dari budaya Nias. Pakaian ini mewakili nilai-nilai budaya seperti keberanian, kejujuran, dan solidaritas, selain berfungsi sebagai penutup tubuh. Dalam penelitian ini, ditemukan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kedua jenis pakaian adat ini dan melihat bagaimana nilai-nilai ini dianggap dalam konteks pelestarian budaya. Informasi dari berbagai sumber dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metodologi studi pustaka. Studi menunjukkan bahwa pemahaman dan penghargaan terhadap makna simbolis pakaian adat dapat memperkuat identitas budaya dan mendorong pelestarian tradisi di tengah arus globalisasi.

Abstract

Nias traditional clothing consisting of Baru Oholu for men and Öróba Si'öli for women is an important representation of Nias culture. This clothing represents cultural values such as courage, honesty, and solidarity, in addition to functioning as a body covering. In this study, the cultural values contained in these two types of traditional clothing were found and how these values are considered in the context of cultural preservation. Information from various sources was collected and analyzed using a literature study methodology. The study shows that understanding and appreciating the symbolic meaning of traditional clothing can strengthen cultural identity and encourage the preservation of traditions amidst the flow of globalization.

Latar belakang

Pelestarian warisan budaya berarti menjaga, melestarikan, dan memelihara kekayaan budaya suatu bangsa, seperti tradisi, seni, bahasa, pakaian adat, arsitektur, dan benda-benda bersejarah, agar tetap hidup dan relevan. Warisan budaya ini dilindungi dengan upaya pelestarian yang mencakup konservasi, dokumentasi, pendidikan, dan promosi budaya (D.R. Puguh, 2017). Pelestarian budaya membantu mempertahankan identitas suatu masyarakat. Melalui pelestarian budaya, nilai-nilai, tradisi, bahasa, seni, dan kesenian yang merupakan bagian penting dari budaya bangsa dapat dijaga agar tetap hidup dan relevan. Masyarakat dapat merasa bangga akan kekayaan budaya mereka dengan melestarikannya. Hal ini juga membantu memperkuat identitas nasional dan meningkatkan keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa. Pendidikan dan peningkatan pengetahuan juga dipengaruhi oleh pelestarian budaya. Warisan budaya memberi generasi muda kesempatan untuk memahami sejarah, prinsip, dan kearifan lokal.

Pakaian adat menjadi salah satu warisan budaya suatu suku bangsa, salah satunya adalah pakaian adat Nias. Pakaian adat laki-laki disebut Baru Oholu, sedangkan pakaian adat perempuan disebut Ōröba Si'öli. Memahami nilai-nilai budaya di balik pakaian adat Nias membantu mempertahankan dan menghormati warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Pakaian adat merupakan simbol dari identitas suku Nias. Dengan mempelajari filosofi dan nilai-nilai pakaian adat Nias, kita dapat lebih memahami bagaimana pakaian tersebut mewakili identitas, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh suku Nias. Pakaian tradisional orang Nias sering mengandung makna budaya yang kaya dan simbolisme yang dalam. Dengan mempelajari filosofi yang terkandung di balik pakaian adat ini, kita dapat menemukan pesan dan nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan melakukan studi tentang nilai-nilai budaya dari pakaian adat Nias juga merupakan cara untuk menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada budaya lokal. Ini membantu melestarikan dan mempromosikan keberagaman budaya di Indonesia.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

- a. Apa saja nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pakaian adat Baru Oholu dan Ōröba Si'öli?
- b. Bagaimana cara menyikapi nilai-nilai budaya tersebut dalam konteks pelestarian budaya?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pakaian adat Baru Oholu dan Öroba Si'öli.
- b. Menganalisis cara menyikapi nilai-nilai budaya tersebut dalam konteks pelestarian budaya.

Manfaat

- a. Memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pakaian adat Nias.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya khususnya pakaian adat.

Metode

Untuk mempelajari nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pakaian adat Nias khususnya Baru Oholu dan Öroba Si'öli serta implikasinya terhadap pelestarian budaya, maka penulisan ini menggunakan metode studi pustaka sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dan informasi rinci dari berbagai sumber tertulis seperti artikel, buku, situs web, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pakaian adat Nias. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode studi pustaka ini mencakup:

- a. Pencarian literatur: Menemukan literatur yang relevan dengan topik tulisan melalui google scholar, situs web dan internet.
- b. Seleksi literatur: Memilih literatur yang relevan dan kredibel berdasarkan relevansi topik dan metode penulisan.
- c. Pengumpulan data: Membaca dan mencatat literatur yang relevan dengan topik tulisan.
- d. Analisis data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah relevan atau tidak dengan topik tulisan.

Pembahasan

Pakaian Adat Nias.

Pakaian adat Nias merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat Nias yang memiliki banyak makna dan simbolisme. Baru Oholu dan Öroba Si'öli adalah dua pakaian adat Nias yang sangat terkenal yang masing-masing memiliki ciri khas.

a. Baru Oholu

Baru Oholu adalah pakaian adat Nias khususnya untuk laki-laki yang dikenakan selama berbagai acara budaya dan adat, seperti pernikahan, pesta panen, dan sebagainya. Biasanya, pakaian ini dibuat dari bahan alami seperti kulit pohon dan serat rumput yang diproses menjadi rompi dan cawat (Saombö). Pria Nias kemudian mulai menggunakan katun dan sutra untuk membuat pakaian mereka ketika akses terhadap tekstil modern meningkat. Untuk Baru Oholu, emas atau kuning adalah warna utama, dan warna hitam, merah, dan putih sering digunakan bersama. Baru Oholu ini memiliki beberapa komponen, yaitu:

✓ Sarong.

Sarong ini terbuat dari kain tenun yang berwarna merah, hitam, dan kuning yang merupakan motif khas Nias. Motif tenun pada sarong ini menunjukkan alam semesta dan kehidupan. Motif nya ada dua jenis, yaitu motif fanolo dan motif sifa. Motif fanolo terdiri dari garis-garis lurus dan sudut-sudut tajam yang saling bersilangan yang memiliki bentuk geometris. Motif fanolo melambangkan ketekunan, kesabaran, dan keharmonisan. Pola silang-menyilang melambangkan keselarasan dan keseimbangan, sedangkan garis lurus dan sudut tajam melambangkan kekuatan dan ketegasan.

✓ Saombo (Cawat)

Saombo adalah cawat yang terbuat dari kulit kayu pohon oholu, yang biasanya digunakan untuk mengikat pakaian.

✓ Rompi Baru Oholu

Rumpi Baru Oholu terbuat dari kulit kayu pohon oholu atau serat isito, yang dipercaya memberikan kuasa kepada orang yang menggunakannya. Biasanya, rompi hitam atau cokelat memiliki aksen kuning, merah, dan hitam.

✓ Kalabubu (Perhiasan)

Kalabubu adalah kalung yang terbuat dari tempurung kelapa atau kura-kura. Kalung ini hanya boleh dipakai oleh pendekar perang yang telah membuktikan keberanian dan kepahlawanan mereka.

✓ Anting Besi atau Perak

Hanya laki-laki yang memakai anting di telinga kanan mereka yang terbuat dari besi atau perak. Anting-anting ini sangat besar di Nias Utara, hampir sebesar kepala dewasa.

✓ Kumis Logam

Kumis logam, simbol keberanian dan kekuatan, hanya boleh dipakai oleh pendekar perang.

✓ Motif Ni'ohaluyo/Ni'oGöna

Motif deretan corak Ni'ohaluyo adalah segitiga dengan bentuk tombak. Pola ini menunjukkan semangat berani orang Nias.

b. Ööröba Si'öli

Sementara itu, Ööröba Si'öli adalah pakaian adat untuk perempuan. Pakaian ini juga terbuat dari serat alami yang ditenun dengan indah. Seperti Baru Oholu, Ööröba Si'öli sering kali berwarna kuning atau emas dengan kombinasi warna lain. Perempuan dari selatan Nias cenderung mengenakan pakaian dengan dominasi warna kuning, sedangkan perempuan dari utara lebih memilih warna merah. Ööröba Si'öli biasanya memiliki pola segitiga yang disebut Ni'ohulayo, yang merupakan simbol keberanian. Pola bunga kapas juga sering digunakan untuk mempercantik busana.

Dua jenis pakaian ini biasanya dikenakan saat pernikahan dan festival budaya. Pemakaian Baru Oholu dan Ööröba Si'öli dalam konteks ini menunjukkan identitas etnis dan penghormatan terhadap tradisi nenek moyang mereka. Aksesori, seperti rompi untuk pria dan kalung dan anting-anting untuk wanita, membuat mereka terlihat lebih anggun saat menghadiri acara penting.

Nilai-Nilai Budaya Dalam Pakain Adat Baru Oholu dan Ööröba Si'öli.

Pakaian adat Nias tidak hanya sekadar busana tradisional, tetapi juga mengandung makna filosofis dan nilai-nilai budaya yang sangat mendalam. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian adat Nias.

1. Nilai Kehidupan

Desain dan simbolisme pakaian adat Nias sering mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Nias, seperti keberanian, kejujuran, ketekunan, dan keuletan.

2. Nilai Gotong Royong

Pakaian adat Nias juga mengandung nilai gotong royong dan solidaritas karena pembuatan pakaian ini sering melibatkan kerja sama antara anggota komunitas, menunjukkan semangat gotong royong yang merupakan bagian penting dari budaya Nias.

3. Nilai Kebersamaan

Pakaian adat Nias juga mewakili nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Nias memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara mereka melalui pemakaian pakaian ini dalam berbagai upacara adat dan perayaan.

4. Nilai Tradisi

Memakai pakaian adat Nias bukan hanya secara simbolis, tetapi juga sebagai cara untuk menghormati tradisi yang telah ada sejak lama.

5. Nilai Identitas Budaya

Pakaian adat Nias juga menunjukkan identitas budaya yang unik dari suku Nias, dengan simbol dan motif unik yang memberikan identitas yang kuat kepada mereka yang memakainya.

Pakaian adat Nias memiliki berbagai ornamen (Rumah Baju, 2023), yaitu:

1. Motif Geometris. Untuk memberikan sentuhan artistik pada pakaian adat Nias, ornamen geometris seperti garis, segi empat, kotak, atau pola berulang sering digunakan.
2. Motif Binatang. Motif hewan seperti burung, kadal, atau lainnya memiliki makna simbolis bagi masyarakat Nias dan dapat ditemukan pada pakaian adat mereka.
3. Motif Tumbuhan. Untuk memberikan kesan alami dan indah, ornamen flora seperti daun, bunga, atau tanaman lainnya juga sering digunakan pada pakaian adat Nias. Untuk menambah keindahan dan daya tarik, ornamen-ornamen ini ditempatkan dengan tepat di berbagai area pakaian, seperti kerah, lengan, depan, atau bahkan di seluruh pakaian.

Kemudian, pakaian adat Nias memiliki berbagai warna yang unik dan mengandung makna dari setiap warnanya, yaitu sebagai berikut.

1. Hitam

Warna hitam sering digunakan dalam pakaian adat Nias yang biasanya dipakai oleh masyarakat biasa atau petani dan menggambarkan kewaspadaan, kesedihan, dan ketabahan. Dalam konteks pakaian adat Nias, warna hitam juga sering menggambarkan kekuatan dan situasi ketabahan dalam menghadapi tantangan.

2. Kuning

Kombinasi warna kuning dengan warna lain seperti emas, hitam, merah, dan putih sangat umum. Kuning seringkali melambangkan keceriaan, kehangatan, dan kegembiraan dalam pakaian adat Nias. Selain itu, kuning juga dapat melambangkan keberanian dan semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

3. Merah

Warna merah biasanya dikaitkan dengan keberanian, semangat, dan kekuatan, dan juga sering dikaitkan dengan kehangatan, percintaan, dan keberuntungan.

Menyikapi Nilai-Nilai Budaya Dalam Pakaian Adat Baru Oholu dan Öröba Si'öli.

Untuk memahami warisan budaya dan identitas suatu masyarakat, penting untuk memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pakaian adat. Pakaian adat bukan hanya sekadar penutup tubuh, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, agama, dan estetika yang mendalam. Ada beberapa cara untuk menangani nilai-nilai ini.

a. Memahami Makna Simbolis

Pakaian adat sering digunakan sebagai identitas kelompok etnis. Misalnya, pakaian adat perempuan Nias menunjukkan nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu juga berfungsi sebagai penanda status sosial. Memahami konteks ini memungkinkan kita untuk lebih menghargai keragaman budaya yang ada saat ini. Setiap komponen pakaian adat, seperti motif dan warna, memiliki arti khusus. Sebagai contoh, nilai-nilai keberanian dan estetika tercermin dalam pakaian adat Nias. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari filosofi yang mendasari desain pakaian adat.

b. Pelestarian Budaya

Pakaian adat harus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya, dan penelitian menunjukkan bahwa mereka memainkan peran penting dalam menjaga kekayaan budaya suatu daerah. Acara seperti festival budaya atau pameran dapat menjadi cara untuk memperkenalkan dan melestarikan pakaian adat kepada generasi muda. Sekolah dapat memasukkan pelajaran tentang pakaian adat ke dalam kurikulum mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pakaian adat.

Kesimpulan

Pakaian adat Nias, Baru Oholu dan Öröba Si'öli, memiliki nilai budaya yang kaya dan kompleks yang mencerminkan identitas masyarakat Nias. Nilai-nilai ini termasuk keberanian, gotong royong, kebersamaan, tradisi, dan identitas budaya. Untuk menangani nilai-nilai ini dalam konteks pelestarian budaya, penting bagi masyarakat untuk memahami makna simbolis dari pakaian adat dan untuk melestarikannya melalui pendidikan dan partisipasi aktif dalam kegiatan budaya. Festival budaya dan pengenalan pakaian adat dalam kurikulum sekolah adalah contoh kegiatan yang dapat membantu menjaga keberlangsungan wacana budaya ini.

Referensi

Jurnal

- Budiwanti. (2000). Analisis Makna dan Bentuk Busana Adat Daha dan Truna di Desa Bungaya. Jurnal Seni Rupa dan Desain
- D. R. Puguh, "Melestarikan dan Mengembangkan Warisan Budaya: Kebijakan Budaya Semarang dalam Perspektif Sejarah," Jurnal Sejarah Citra Lekha, vol. 2, no. 1, pp. 48-60, Jun. 2017.
- Rismel. (2024). Pakaian Adat Jawa - Menjujung Tinggi Kearifan Lokal. Desatepus Gunungkidulkab.
- Warni., et.al. (2019). Nilai-Nilai Kultural dalam Pakaian Adat Perempuan Pada Masyarakat Melayu di Kawasan Seberang Kota Jambi. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora.

Buku

- Nias: Budaya dan Tradisi oleh Drs. H. M. Zebua
- Pakaian Adat Nias oleh Drs. H. M. Zebua
- Pakaian Adat Nias: Simbol Keindahan dan Kebijaksanaan oleh Drs. H. M. Zebua
- Pakaian Adat Nias: Warisan Budaya Yang Harus Dilestarikan oleh Drs. H. M. Zebua
- Sejarah dan Kebudayaan Nias oleh Drs. H. M. Zebua
- Ya'ahowu: Catatan Etnografis Tentang Nias. Raedu Basha

Situs Web

- <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-baru-oholu-dan-otilderoumlba-sioumlli-pakaian-adat-nias-penuh-makna.html>
- https://rumahbaju.net/bajuadatniaspria/?need_sec_link=1&sec_link_scene=im
- https://id.wikipedia.org/wiki/Busana_tradisional_Nias
- <https://niasexplore.wordpress.com/2018/03/30/pakaian-adat-suku-nias/>